

Трудовая иммиграция и ее последствия в развитии человеческого капитала России¹

Красинец Евгений Семенович, кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией миграционных исследований
Шевцова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу трендов и трансформаций привлечения и использования иностранной рабочей силы в отечественной экономике в контексте развития человеческого капитала современной России. Особое внимание уделено социально-экономическим последствиям трудовой иммиграции и ее наиболее проблемным компонентам.

Ключевые слова: миграция населения, международная трудовая миграция, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, незаконная миграция, миграционная политика.

Labor immigration during the coronavirus pandemic and its consequences in the development of human capital in Russia

Krasinets Evgeny S., Ph.D. in Economic, Head of the migration research
Shevtsova Tatiana V., Ph.D. in Economic, Leading Researcher
Institute of Socio-Economic Studies of Population, Federal Center of Theoretical
and Applied Sociology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Abstract. The article analyzes trends and transformations at the attraction and use of foreign labor in the domestic economy in the context of the development of human capital in modern Russia. Particular attention is paid to the socio-economic consequences of labor immigration and its most problematic components.

Keywords: migration, international labor migration, labor migrants, foreign labor, irregular migration, migration policy.

Международная трудовая миграция занимает важное место в решении задач социально-экономического развития Российской Федерации. В настоящее время трудовая иммиграция – наиболее массовый, динамичный и значимый с социально-экономической точки зрения миграционный поток в российском обществе. Масштабы этого явления ежегодно оцениваются в несколько миллионов человек. В новой реальности наблюдаются существенные перемены как в масштабах, тенденциях и направлениях трудовой иммиграции в Россию, так и в ее последствиях для развития человеческого капитала страны.

Большое воздействие на трудовую иммиграцию оказала мировая пандемия коронавируса. Из-за введенных ограничений масштабы привлечения и использования иностранных работников в российской экономике пошли резко на убыль. По официальным данным, в январе-июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года количество разрешений на работу иностранным гражданам в России сократилось в 2,5 раза. В 2,6 раза уменьшился прием из-за рубежа контингентов квалифицированных специалистов, в 2,2 раза – приток новых иностранных работников, относящихся к числу высококвалифицированных. За этот период число выданных патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства снизилось на 38,8% [1].

Трудовые мигранты остро почувствовали негативные последствия введения ограничений на въезд и выезд из России, закрытие границ и отмены авиарейсов между странами. Иностранцы вошли в ряд самых уязвимых социальных групп населения с повышенными рисками резкого ухудшения условий их работы и проживания.

В период пандемии и экономического спада существенно сузились легальные пути для трудоустройства и занятости иностранной рабочей силы. В результате часть иностранных работников, которая не смогла по объективным причинам вернуться в свою страну, была вынуждена перейти из «видимой» в скрытую занятость [2, с. 736]. Появление довольно многочисленных групп иностранных граждан без средств к существованию увеличило потенциал роста преступности и активизации экстремистских религиозных и террористических организаций [3, с. 37]. Вместе с тем, в условиях роста безработицы и региональной диспропорции в пребывании иммигрантов в принимающем социуме усилились риски конфликтности [4, с. 269].

Трудовая иммиграция демонстрирует неоднозначное влияние на социально-экономическое развитие российского общества [5, с. 110]. Очевидно, что в условиях демографического старения, значительной убыли населения в трудоспособных возрастах и возрастающего дефицита трудовых ресурсов приток

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-510-00008.

мигрантов способствует развитию отечественной экономики, сокращая недостаток рабочей силы и насыщая точки экономического роста человеческим капиталом. К настоящему времени иностранные работники активно работали на стройках, были заняты в сельском хозяйстве, трудились в сфере торговли, точках общественного питания, на транспорте, в ЖКХ, гостиничном бизнесе, убирали улицы, оказывали различные услуги домохозяйствам, осуществляли уход за детьми, больными и престарелыми на дому.

Очевидно, что в результате притока иностранных трудовых мигрантов усиливается ресурсный потенциал роста человеческого капитала, улучшается сбалансированность отечественного рынка труда, компенсируется недостаток рабочей силы, обеспечивается стабильное функционирование многих секторов экономики – таких, как строительство, транспорт, торговля, сфера услуг, коммунальное хозяйство, а также решаются многие экономические проблемы.

Признавая полезность трудовой миграции для развития человеческого капитала российского общества, нельзя не видеть проблемы в данной сфере, с которыми оно сталкивается. Количество и качество прибывающих на работу в Россию мигрантов не соответствует потребностям модернизации в развитии экономики страны. В условиях безвизового въезда из стран СНГ происходит масштабное наполнение российского рынка труда неквалифицированной рабочей силой, что приводит к снижению качества трудовых ресурсов страны и тормозит развитие человеческого потенциала российского общества.

Мигрантская занятость в сфере неквалифицированного труда характеризуется не только его низкой престижностью и оплатой, но также и тем, что в значительной мере она встраивается в неформальные и теневые сектора экономики и сопровождается большими масштабами нелегальной миграции и незаконного привлечения и использования трудовых мигрантов, состоящих в основном из дешевой и бесправной рабочей силы.

В условиях безвизового въезда на территорию Российской Федерации большей части иностранных граждан незаконная трудовая миграция превратилась в устойчивое явление, в формировании которого выделяются три составляющие – незаконный въезд, незаконное пребывание и незаконная занятость. По нашим оценкам, в нарушение установленных правил осуществляют трудовую деятельность не менее трети от общего количества находящихся на территории страны трудовых мигрантов. Особенно велики размеры незаконной занятости мигрантов в крупных городах, прежде всего в Московском регионе. При этом основная масса незаконных трудовых мигрантов сосредотачивается в теневом секторе экономики, либо работает с нарушением миграционного, трудового, налогового и прочего законодательства РФ.

В сравнении с мигрантами, имеющими законный статус въезда, пребывания и занятости, незаконные мигранты отличаются более низким уровнем образования и подготовки. Среди них наибольший удельный вес (примерно две третьих от общего числа) составляют лица, имеющие неполное среднее или

среднее образование, и преобладают иностранцы, занятые трудом низкой квалификации.

Основная сфера притяжения незаконных мигрантов – негосударственный сектор и неформальная экономика. По результатам наших исследований, в малом частном бизнесе трудится свыше половины незаконных мигрантов, каждый пятый занят индивидуальной трудовой деятельностью. Сфера малого предпринимательства в силу ряда своих особенностей предоставляет единственный шанс получить работу для значительной части мигрантов, которые по тем или иным причинам не могут на законных основаниях включиться в «большую экономику».

Незаконная миграция оказывает стимулирующее воздействие на расширение теневых сфер занятости, что создает дополнительные препятствия для эффективной реализации человеческого капитала страны. Дешевая иностранная рабочая сила активно используется недобросовестными предпринимателями, теневым и криминальным бизнесом. Латентная трудовая деятельность способствует распространению нелегитимных видов занятости, усилению напряженности на «формальном» рынке труда. Применение в больших масштабах незаконной, дешевой и бесправной иностранной рабочей силы снижает социальные стандарты занятости и уровень оплаты труда российских работников.

Перспективы воспроизводства человеческого потенциала страны во многом зависят от формирования миграционных процессов, управление которыми на современном этапе относится к одному из стратегических направлений миграционной политики российского государства. В рамках проведения политики поддержки отечественной экономики в условиях выхода из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, все большую актуальность приобретает поиск оптимальных подходов к привлечению и использованию иностранной рабочей силы.

В период восстановительного роста человеческого капитала и перехода к активному экономическому росту на передний план выходят мероприятия, способствующие диверсификации потоков трудовых мигрантов и приданию им различного статуса. Среди них особое значение имеют разработка и внедрение дифференцированных механизмов отбора, привлечения и использования иностранной рабочей силы в зависимости от профессии и специальности мигрантов, а также их квалификации.

В новых экономических реалиях крайне актуальной становится разработка процедур, которые поощряют въезд в Россию нужных для страны мигрантов, обладающих востребованными на отечественном рынке труда профессиями, специальностями и квалификационными навыками. В этой связи необходимо упрощать процедуры привлечения и использования иностранных квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов по профессиям, востребованным на российском рынке труда. Одновременно должны быть установлены немалые трудности на пути трудоустройства прибывающих из-за рубежа мигрантов для выполнения ими малоквалифицированных и неквалифицированных работ.

Литература:

1. Статистические сведения по миграционной ситуации. [Электронный ресурс] <https://www.мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya> (дата обращения - 27.11.2020).
2. Чумак Е.В. Социальные аспекты трудовой миграции в период пандемии // Россия: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов XI международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ» 05-06 июня 2020 года. Институт научной информации по общественным наукам РАН. Москва. 2020. С. 736-738.
3. Цапенко И.П. Межстрановая мобильность населения в период и после эпидемического шока // Социально-трудовые исследования. 2020; 40(3). С. 31- 43.
4. Галас М.Л. Адаптация иностранных граждан в России: актуализация теории и практики регулирования в по-ковид период // Власть. 2020. № 5. С. 267-274.
5. Красинец Е.С. Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и решения // Народонаселение. 2020. Т. 23. №1. С. 104 -118.